

GEOSIYOSIY AKTORLARNING MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASIGA MUNOSABATI

Yunusova B.B.

JIDU huzuridagi Diplomati akademiyaning
Diplomatik va konsullik xizmati yo'nalishi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421510>

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyo mintaqasi uchun integratsiya va hamkorlikni rivojlantirish istiqloqlari bayon etilgan. Bunda asosiy urg'u "Markaziy Osiyo+", "C5+1" muloqot platformasiga qiziqish bildirayotgan davlatlar bilan iqtisodiy ,ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan. Muallifning birinchi tahliliy ishi bo'lishiga qaramay mazkur maqolada xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro hamkorlik. geosiyosiy aktor,geomakon ,muloqot platformasi,integratsiya,geosiyosiy tahdidlar, milliy va umumiymanfaatlar .

Аннотация: В статье описывается развитие интеграции и сотрудничества для Центральной Азии. Основной упор делается на налаживание экономического и социального сотрудничества со странами, заинтересованными в диалоговой площадке «Центральная Азия+». Несмотря на то, что данная статья является первой аналитической работой автора, она содержит выводы и предложения.

Ключевые слова: международное сотрудничество. геополитический актер, геопространство, коммуникационная платформа, интеграция, геополитические угрозы, национальные и общие интересы.

Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy pozitsiyasi, ayniqsa geosiyosiy muammolar avj olgan davrda, o'zining murakkabligi va noaniqligi bilan ajralib turadi. Hammamizga ma'lumki , bu mintaqa tarixan ko'plab yirik geosiyosiy o'yinchilar – Rossiya, Buyuk Britaniya (hozirgi kunga kelib Xitoy, AQSh) kabi davlatlarning manfaatlari to'qnashgan hudud bo'lib kelgan . Markaziy Osiyo, geosiyosiy jihatdan, Sharq va G'arb, Janub va Shimol o'rtasidagi "ko'prik" bo'lib, undan o'tuvchi energiya resurslari, savdo yo'llari va harbiy strategiyalar uchun katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, Xitoyning "Bir kamar , bir yo'l" tashabbusi va Rossiyaning Yevrosiyoda iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq harakatlar ushbu mintaqaning geosiyosiy pozitsiyasining muhimligini ko'rsatdi.Markaziy Osiyo davlatlari uchun Rossiya hali ham muhim geosiyosiy hamda xavfsizlik hamkoridir. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari Yevrosiyoda Ittifoqi va Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi tashkiloti (CSTO)dagi birdamliklari orqali mintaqada xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya bo'yicha aloqalarini mustahkamlashdi .Bu esa Rossiyaga Markaziy Osiyoda boshqa geosiyosiy aktorlarning qiziqishlarini uzoq vaqtgacha so'ndirish imkonini berdi. Ammo,hozirgi kunga kelib Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi va xalqaro aloqalaridagi muammolar mintaqada Rossiya ta'sir doirasining bir muncha pasayganligini kuzatish mumkin .Bunday qulay sharoitda Xitoy ham Markaziy Osiyoda bo'lgan qiziqishlarini ortiq yashirmaslikka harakat qilmoqda .Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri 2000-yillardan boshlab oshib borayotganini esa uning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi orqali mintaqaga katta investitsiyalar yo'naltirayotgani bilan izohlash mumkin . Bu, ayniqsa, infratuzilma, energetika va savdo sohalarida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Xitoy Markaziy Osiyoda o'zining iqtisodiy ta'sirini kengaytirish bilan birga, xavfsizlik va siyosiy aloqalarini ham rivojlantirmoqda. Biroq, Xitoyning ta'siri, ba'zi Markaziy Osiyo davlatlarida, ayniqsa iqtisodiy va siyosiy mustaqillikka bo'lgan talablar bilan to'qnash kelib

qolmoqda. Xalqaro siyosiy mojarolar maydonining eng faol aktorlaridan biri bo'lmish AQShning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy ta'siri xususida ham fikr bildirishni joiz topdik. Uning ushbu mintaqadagi faolligi xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurashish va demokratiya targ'iboti bilan bog'liq. AQSh, Afg'onistondagi urushning tugashidan keyin ham mintaqadagi islomiy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish, hamda iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga intildi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlarining G'arb bilan aloqalarini rivojlantirish va ularning mustaqilligi va suverenitetini qo'llab-quvvatladi. Lekin siyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasi integratsiyalashgan holda emas, balki uning ichidagi davlatlarning har biri bilan alohida-alohida hamkorlik olib bordi. Bu ko'rinishdagi hamkorlik mintaqaning nomutanosiblikda rivojlantirayotgan edi. Nihoyat, 2015-yilda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida C5+1 ko'rinishidagi muloqot platformasiga asos solindi va unda mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, oziq-ovqat va energiya ta'minoti, inson huquqlarini e'zozlash borasidagi qator tashabbuslarni ma'qulladi. Shu o'rinda aytish joizki, bunday muloqot platformalar Markaziy Osiyo mintaqasining har bir faol a'zo davlatlari zimmasiga ko'plab vazifalarni yuklaydi. Asosiy vazifa - geomakonda barqaror xavfsizlikka erishishdir. Markaziy Osiyo mintaqasi, doimiy ravishda Afg'onistondagi noaniqlik va terrorizm xavf-xatarlariga duch kelib kelgan. Bu, nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari, balki global xavfsizlik uchun ham muhim tahdiddir. Markaziy Osiyo davlatlari, shu sababli, xavfsizlikni mustahkamlash va terrorizmga qarshi kurashish uchun birgalikda hamkorlik qilishni davom ettirishi kerak deb hisoblaymiz. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan intilishlar kuchaygan bir paytda AQShdan tashqari Yaponiya tomonidan integratsiyalashayotgan Markaziy Osiyoga samarali platforma - "Markaziy Osiyo + " muloqot shakli taklif etildi. Eslatib o'tamizki, Mintaqa mamlakatlari mustaqillikni qo'lga kiritganlaridan so'ng Yaponiya bilan do'stona munosabatlarni o'rnatishdi. 2004-yildan har bir davlat Yaponiya bilan muloqot doiralarini kengaytirish natijasida Tokio tashabbusi bilan 2018 -2021-yillarda Markaziy Osiyo mintaqasi uchun integratsiya va hamkorlikni rivojlantirishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan Markaziy Osiyo +Yaponiya muloqot platformasi huquqiy asoslari yaratildi. Bu platforma Yaponiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Quyidagi mulohazalarimiz orqali bu muloqot platformasining nechog'lik samarali ekanligini izohlamoqchimiz:

- Yaponiya Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim iqtisodiy hamkor bo'lib, texnologiyalar, investitsiyalar va infratuzilma rivojlanishi borasida yirik imkoniyatlarni taklif etishi, o'zining ilg'or texnologiyalari va tajribasi bilan, Markaziy Osiyoning energetika, sanoat va transport sohalarida rivojlanishiga katta hissa qo'shishi mumkin.

- Yaponiya o'zining diplomatik yo'nalishlari orqali Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan muvozanatli yondashuvni olib boradi. Bu esa, regiondagi geosiyosiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin

- Markaziy Osiyo va Yaponiya o'rtasida madaniy almashinuvlar, turizm va ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Yaponiya, o'zining madaniy merosi va ta'lim tizimi bilan Markaziy Osiyo davlatlarida yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Yaponiya, Markaziy Osiyo davlatlariga transport va infratuzilma sohalarida yordam berishi mumkin, ayniqsa, temir yo'llar, avtomobil yo'llari va energetika tarmoqlari bo'yicha investitsiyalar jalb etilishi ehtimoli yuqori. Bu esa, mintaqadagi iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga yordam beradi.

-Yaponiya va Markaziy Osiyo o'rtasida xavfsizlik sohasida hamkorlikni rivojlantirish, terrorizm, ekstremizm va boshqa xavf-xatarlar bilan kurashish uchun foydali bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari Yaponiya bilan bu borada maslahatlashish va texnik yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Eng asosiysi Yaponiya + Markaziy Osiyo platformasi mintaqaning iqtisodiy va siyosiy integratsiyasiga katta hissa qo'shishi va uzoq muddatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda Markaziy Osiyo mamlakatlari, o'zlarining suverenitetini saqlash va mustaqil tashqi siyosat yuritishga intilishi barobarida geosiyosiy bir butun makon sifatida ham xalqaro maydonda ko'rinish berishsa bu mintaqadagi davlatlar o'rtasida siyosiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga yordam beradi. Izlanishlar jarayonida Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy pozitsiyasi, ayniqsa, geosiyosiy muammolar avj olgan davrda, ko'plab tahdidlarga va imkoniyatlarga duch kelishi borasidagi muammolarga quyidagi takliflarni berishga harakat qildik :

Markaziy Osiyo bir butun geomakon bo'lishi uchun bu hududdagi davlatlar ko'p tomonlama tashqi siyosat olib borishga va shu bilan birga, mintaqaviy va global o'yinchilar bilan muvozanatli va samarali hamkorlik qilishga harakat qilishlari lozim

Markaziy Osiyodagi har bir davlat o'zining mustaqil geosiyosiy strategiyasini ishlab chiqishda milliy hamda umumiymanfaatlar bir-birini inkor etmagan holda hamohanglikda bo'lishiga hamda tinchlik va xavfsizlik barqarorligini ta'minlashga e'tibor qaratishi kerak.

Maqolada fikr yuritilgan "Markaziy Osiyo +Yaponiya "muloqot shaklini boshqa davlatlar bilan ham "C5+1"formatida amalga oshirilishi Markaziy Osiyo integratsiyasining istiqbolli rivojlanishi uchun zamin yaratadi degan umiddamiz .

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dadabaev T. "Japan's Search for Its Central Asian Policy," Asian Survey 53, no. 3 (June 2013)
2. Bo'ronov S. O'zbekison geopolitikasi - T. 2021-yil
3. Sirojev O. Markaziy Osiyoda mintaqalashuv jarayonlari-T.2016